

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI DIDAKTIK O'YINLAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH

Babakeldiyeva Aziza Abdusamatovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417569>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

O'yin, texnologiya, rivojlanish, faoliyat, harakat, shaxs, ruhiyat, ehtiyoj, faollik, jism, ko'nikma, malaka, bilim, pedagog, tarbiyachi, tasavvur, tajriba, sifat, o'sish, sub'ekt, ob'ekt, xulq, munosabat, mavjudot.

ANNOTATSIYA

O'yin maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bo'lib, u orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O'yin faqat bilish jarayonlarini takomillashtirib qolmay, balki bolaning xulq-atvoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachi-pedagoglarning ta'lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik jihatdan tarbiyalashda katta o'rini ushbu maqolada yoritilgan.

2022 -2026 yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 1-ilovaga muvofiq asosan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Ushbu dasturning asosiy maqsadlaridan biri ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish hamda maktabgacha ta'lim muassasalari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish o'quv reja va dasturlarini zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlarni inobatga olgan holda takomillashtirishdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o'yindir. Shuning uchun o'yin faoliyati maktabgacha

yoshdagi bolalarni intellektual, ma'naviy, axloqiy rivojlantirish usuli hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar turmush tajribasiga ega bo'lmaganligi tufayli kattalarning turmush tarziga taqlid qilish va kuzatish orqali o'zlashtirib oladilar hamda o'zlarining taassurotlarini o'z o'yinlarida aks ettiradilar. Jumladan, kichik maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy o'yin faoliyati rolli o'yinlarni tashkil etadi. Rolli o'yinlar negizida ya'ni o'yin jarayonida ularning xarakteri, bilish jarayonlari, tasavvur olami bilan birgalikda ijodkorlik qobiliyatlari ham rivojlanadi. Ko'plab olimlar va psixologlar o'yin orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxs sifatida shakllanishi borasida ko'plab nazariyalarni ishlab chiqqanlar. O'yin harakatlarining qisqarishi va umumlashuvi

ko'rinishidagi mantiqan izchil, yig'iq shaklga o'tishning asosini tashkil qiladi. Psixolog J.Piaje o'yinda jismlarga yangi nom berish omiliga jiddiy e'tibor bilan qarab, bu ish ramziy ma'noli tafakkur shakllanishining tayanchi, degan xulosaga keladi. Lekin bu xulosa vaziyatni aks ettirishning birdan-bir to'g'ri yo'li ekanligini bildirmaydi. Shuning uchun narsaning nomini o'zgartirish bilan bolada tarakkur va aql-zakovat o'sishini kutish ham mantiqqa mutlaqo ziddir. Aslida narsalarni qayta nomlash emas, balki o'yin harakatlarining xususiyatini o'zgartirish bolaning aqliy o'sishiga sezilarli ta'sir o'tkaza oladi" deya o'z fikrlarida yaqqol aks ettirilgan.[2]. O'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati namoyon bo'ladi. Bola hayotining bir yoshidan boshlab unga o'rab turgan tevarak-atrofni bilishga ehtiyoj xosdir. Bolalar o'yinlari o'zining barcha xilma-xilligi bilan unga yangi narsani bilish, o'yin mazmunida aks etgan jihatga o'z munosabatini bildirish imkonini beradi. Bola – o'sib va rivojlanib boruvchi mavjudotdir. Harakat – uning to'la-to'kis o'sib-ulg'ayishining shartlaridan biri. Faol harakatlarga ehtiyoj o'yinning barcha turlari, ayniqsa, harakatli va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan didaktik o'yinlar orqali to'liq qoniqtiriladi. Shuningdek, o'yinlar bolaning muloqotga kirishishga bo'lgan ehtiyojini qondirishda katta imkoniyatga ega.[2].

MTTning ta'lim-tarbiya ishida, bolalarni aqliy, axloqiy, mehnat va estetik jihatdan tarbiyalashda katta o'rin tutadi. O'yin bolalardagi bilim va tasavvurlarni mustahkamlaydi. Bunda pedagogni to'g'ri raxbarligida uning tushunchalari kengayadi. Tarbiyachi o'yin orqali bolalarda ona-vatanga, o'z xalqiga, boshqa millat

vakillariga ijobiy munosabatni shakllantiradi, mustahkamlaydi. O'yin orqali tarbiyachi bolalarda jasurlik, rostgo'ylik, o'zini tuta bilishlik, tashabbuskorlik kabi sifatlarni tarbiyalaydi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, ularning hayotga, bir-biriga bo'lgan munosabatni shakllantiruvchi maktab vazifasini bajaradi. Tarbiyachi - pedagog bolalarning o'yiniga raxbarlik qilayotib, ularni jamoa orqali ham tarbiyalab boradi. O'yin jarayonida bolalar o'z xohish-istaklarini jamoa xohishi bilan kelishib olishga, o'yinda o'rnatilgan qoidalarga rioya qilishga o'rganadi.[4].

O'yin - maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiya qilish vositasidir. Tarbiyachi-pedagoglar tomonidan tashkil etilayotgan o'yin mashg'ulotlari orqali tarbiya jarayonlari olib boriladi. Qoidali o'yin jarayonlarida bolalarda irodaviy sifatlar, jamoa bilan ishlash hamda kommunikativ muloqot ko'nikmalari shakllantiriladi. Bolalar yoshi ulg'ayib borishi bilan o'yin turlarini, undagi rollarni ham o'zlari tanlay boshlaydilar. Rus psixologi A.Usova tadqiqotlarida ham bolalarning o'yin faoliyatlarida bolalarning yosh xususiyatlarini ham inobatga olgan.

O'yin davomida bola shaxs sifatida shakllanib boradi. Taniqli pedagog olimlarning olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, bolalar o'yinlariga har tomonlama to'g'ri rahbarlik qilish orqali ularga o'yinning mazmuni, tashkil etilishi, tuzilishi bolalar o'rtasidagi axloqiy munosabatlar, o'yinlarning rivojlanib, takomillashib borishiga ta'sirini ko'rish mumkin. Bolalar o'yinlarining yana bir turkumi qoidali o'yinlardir. Bunga quyidagilar kiradi: didaktik, harakatli, musiqaviy, ermak o'yinlar. Qoidali o'yinlar barcha o'yinlar kabi amaliy faoliyat hisoblanadi.

Lekin bolalar belgilangan qoidaga amal qilishlari talab etiladi. Belgilangan qoidalar kichkintoylarda mas'uliyatli bo'lishni tarbiyalaydi. Bola jamoada hamjihat ishlash, atrofdegilar bilan murosada bo'lishga o'rganib boradi. Har bir qoidali o'yinlar o'z g'oyasi va mazmuniga egadir. O'yin davomida qoidalarning to'g'ri bajarilishi "to'g'ri" yoki "noto'g'ri", "o'yin qoidasi buzildi", degan baholar bilan belgilanadi. Bolalar o'yin vaqtida o'z-o'zini nazorat qilishni o'rganib boradi. Albatta, har bir o'yin so'ngida natija tarbiyachi tomonidan muhokama qilinishi, unda qo'yilgan maqsad, qoida va erishilgan natijalarga e'tibor qaratilishi kerak. O'yin so'ngida qatnashchilarni rag'batlantirish, faol ishtirokchilarni maqtash – kelgusi o'yinlarning samarali o'tishini ta'minlaydi.[1]. Yuqorida aytib o'tilgan barcha turdagi qoidali o'yinlar mazmuniga ko'ra o'z qoidalariga ega bo'ladi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega: o'yin harakatlari orqali amalga oshiriladigan o'yin vazifasining mavjudligi, o'ynovchilarning harakat va munosabatlari qoidalar bilan yo'lga solib turilishi, o'yinda qoida va tayyor mazmunning mavjudligi, o'yinning ta'lim-tarbiyaviy mazmuni o'yin harakatlari vaqoidalarida mujassam bo'lib, ular bolalar uchun mustaqil vazifa sifatida namoyon bo'lmaydi. O'yinlar faoliyatining eng muhim ma'nosi - bu bolalarning rivojlanishida rivojlanadi. Ushbu o'yinlar o'quv va ta'lim uchun maxsus ixtiro qilingan, ularda muayyan qoidalarga ega va ma'lum bir natija kutilmoqda. Aslida, didaktik o'yin - bu o'rganish va o'yin shaklida sintez. Didaktik vazifalar unda o'rnatiladi, qoidalar va o'yin choralari

aniqlanadi va natija oldindan taxmin qilinadi. Dadaktik vazifa ostida ta'limning ta'siri va o'rganish maqsadi. Didaktik o'yinning vazifasi o'yin harakatlari orqali amalga oshiriladi. O'yin bolalarning o'zlari bajargan o'yinlariga asoslangan. Ushbu harakatlar qanchalik qiziqarli bo'lsa, o'yin yanada samarali va yanada qiziqarli o'yin. Kattalar didaktik o'yinlardan mashg'ulotlarni o'qishga nisbatan muammosiz siljishga imkon beradigan o'rganish usullari sifatida foydalanishadi. O'yin bolaning nutqining rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Kichkintoy o'yin holatiga ishonch bilan bog'lanishini ta'minlash uchun aloqa ko'nikmalarining minimal darajasi kerak. Boshqa bolalar bilan tushuntirish zarurati tufayli ulangan nutqning rivojlanishi bilan rag'batlantiriladi. O'yin tufayli bola individual va mazali belgilarni sezishni boshlaydi. Shuningdek, o'yinlar refleksoriy fikrlashni rivojlantirish uchun muhimdir. [7].Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'yinning ijtimoiy voqea ekanligini, o'yinda tevarak-atrofdagi borliq aks ettirilishini ilg'or olim va pedagoglar o'zlarining kuzatish va ilmiy tadqiqotlari orqali isbotlab berdilar. O'yin mustaqil faoliyat bo'lib, bu jarayonda bolalar o'z tengdoshlari bilan aloqa qilishga kirishadilar. Ularni umumiy maqsad, unga erishishdagi umumiy kechilmalar birlashtiradi. Shuning uchun o'yin do'stona munosabatlarni tarbiyalashda, jamoa hayoti malakalarini, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babayeva D – “Bolalar o'yinlari turlari”- TDPU,20 may, 2019
2. Nishanova Z, Alimova G - Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi-T.: “O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi”, 2006. 36-38 betlar.
3. Sodiqova Sh - Maktabgacha pedagogika –T.: “Fan va texnologiya”, 2012.188-190 b.
4. Sodiqova Sh - Maktabgacha pedagogika –T.: “Fan va texnologiya”, 2017.271-275 b.
5. O'zbekistan Respublikasining “Maktabgacha ta'lim kontseptsiyasi” - T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2011.
6. Qodirova F, Toshpo'latova Sh, Kayumova N, A'zamova M - Maktabgacha pedagogika-T.: “Tafakkur nashriyoti” darslik,, 2019. - 684 b.
7. tdpu.uz sayti